

УДК 377:[37.013:07

Рекун Оксана

ORCID 0000-0001-5933-3350

Аспірантка кафедри педагогіки, психології і
методики технологічної освіти,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна) E-mail: oksana_rekun@ukr.net

МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ЧИ ІСНУЄ ПРАКТИЧНА ЗАТРЕБУВАНІСТЬ ПРОФПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗПТО

У сучасних умовах стрімких змін відбувається потужний розвиток соціально-комунікаційних технологій, що є одним з чинників формування ринку праці та моделювання освітньої та професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Формування медіаграмотності учнів в інформаційно-медійному просторі сьогодення – актуальна проблема в контексті професійної підготовки.

Мета роботи – проаналізувати медіа-інформаційний простір та дослідити практичну затребуваність медіаграмотності для майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти.

Методологія. Огляд літературних джерел, Інтернет-ресурсів, законодавчої бази, систематизація й теоретичне осмислення наукових публікацій, аналіз наукової та навчальної літератури, розкриття основних дефініцій досліджуваної проблеми, узагальнення та уточнення ідей науковців, виведення своєї гіпотези дослідження.

Наукова новизна. Медіа-інформаційний виклик зумовлений вторгненням Росії до України. Розглянута практична затребуваність групи «Кухар. Кондитер» в медіаосвіті.

Висновки. Сьогодні у сучасному світі надзвичайно важливим стало уміння сприймати інформацію критично, вирізняти дезінформацію та хайп – саме ці навички є одними із основних компетентностей в медіаграмотності, які наразі необхідні суспільству. Серед освітянської спільноти медіаграмотність зараз має велике значення.

Сучасний навик – медіаграмотність, покликаний навчити суспільство критично сприймати та аналізувати інформацію. У ХХІ столітті медіаграмотність – це пріоритетний напрямок розвитку інформаційної компетентності у суспільстві та майбутнє покоління освічених патріотів України.

Ключові слова: медіа-простір, інформаційний простір, інформаційна сфера, інформаційне суспільство, засоби масової інформації.

Постановка проблеми. Сьогодні формується «медійне» покоління, тому його медіакомпетентність, зокрема медіаграмотність, в умовах глобалізації та інформатизації суспільства набувають особливої актуальності. Наразі медіакомпетентність перетворюється на основну компетентність людини, оскільки без неї – вже немислиме її існування в інформаційному суспільстві й глобальному світі постійних трансформаційних процесів в економічній, політичній, соціальній, освітній сферах.

Необхідність підвищення рівня медіакультури населення, усвідомлення потреби впровадження медіаосвіти як складової загальної підготовки зумовили розроблення Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, згідно з якою: «медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, соціальні мережі) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій» [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні напрями медіаосвіти, її роль у допрофесійній та професійній освіті, принцип її безперервності розкриті в наукових працях вітчизняного вченого Г. Онковича. Проблеми теорії медіаосвіти досліджують О. Горбаткова, Т. Іванова, О. Федоров, І. Челишева, О. Шариков тощо. Над методичним забезпеченням медіаосвіти працюють В. Іванова, О. Волошенюк, Л. Кульчинської, Т. Іванової, Ю. Мірошніченко [4]. Проблеми розвитку ІАК у процесі професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти розкриті в наукових працях О. Алфєєвої, І. Бабакової, О. Гайдамак, Т. Єлканової, Н. Зінчук, О. Назначило, В. Омельченко, Н. Рижової,

О. Філімонової, В. Фоміна. Однак принципи розвитку ІАК керівників ЗПТО залишаються малодослідженими, розглядаються лише аспектно в контексті розв'язання проблем підвищення кваліфікації та безперервної освіти (В. Олійник, А. Чміль).

Мета роботи – проаналізувати медіа-інформаційний простір та дослідити практичну затребуваність медіаграмотності для майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти.

Використані методи дослідження. Огляд літературних джерел, Інтернет-ресурсів, законодавчої бази, систематизація й теоретичне осмислення наукових публікацій, аналіз наукової та навчальної літератури, розкриття основних дефініцій досліджуваної проблеми, узагальнення та уточнення ідей науковців, виведення своєї гіпотези дослідження.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні медіаосвітній простір регулюється такими основними законами: Закон України «Про інформацію», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [3].

Як ми бачимо, сьогодення неможливе без медіа, інформації, Інтернету, друкованих видань. Людям з давніх часів потрібна інформація. Відповідно, є потреба в тому, щоб навчити людей користуватися нею.

Сучасна шкільна освіта недостатньо дає знань учням з медіа та інформаційної грамотності. Натомість, як діти так і батьки споживають інформацію кожен день: соціальні мережі, телебачення, Інтернет, спілкування з людьми. Деякі батьки шукають курси, тренінги, для своїх дітей. Та не всі батьки однаково навчають своїх дітей. Звідси випливає, що обізнаність і рівень освіти у дітей різна. Одні вступають до престижних університетів, інші – коледжів, ліцеїв, училищ. На цьому етапі підготовки, ми пропонуємо впроваджувати курс з медіаосвіти, у закладах професійно-технічної освіти як обов'язковий до вивчення.

Цьому сприяє і законопроект «Про медіа» в Україні № 2693 від 27.12.2019. Інформації безліч, знань – мало. В реаліях 2022 року ми з вами опинилися в інформаційній бульбашці, де виграє той, хто знає, як грати.

«Специфікою Інтернету є складність встановлення особи, потреба у швидкості ухвалення рішень стосовно блокувань, оскільки інформація може бути повторена сотні і тисячі разів, поява нових платформ – це нові виклики, і ми маємо відповідати на них. Україна має на них відповідати не лише тому, що ми йдемо до Європейського Союзу, а й тому що ми зараз у війні і мусимо мати юридичні засоби захисту на інформаційному фронті», – наголосив заступник міністра культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко [9].

Як уявити процес професійної підготовки кваліфікованого робітника без запровадження інформаційно-комунікаційних технологій? Коли масово використовуються електронні підручники, навчальні курси з програмним забезпеченням, тренувальні стенди. Та що там говорити, навчання здебільшого проходить онлайн.

В Україні становлення медіаграмотності та критичного мислення тільки набирає оберти. Медіаграмотність є складовою курсів Громадянська освіта для учнів 10-х класів, Культура добросусідства – для учнів 1-4 класів. В закладах загальної середньої освіти на даний момент медіаосвіта і медіаграмотність викладаються як в формі окремих курсів (Основи медіаграмотності, Сходінки до медіаграмоти, Медіакультура, Медіаосвіта), так і інтегровано.

З 2011 року в українських школах впроваджують медіаосвіту через формування і підтримку групи лідерів-медіапедагогів для початкового, середнього та вищого рівнів освіти, підготовку навчальних видань для різних аудиторій і залучення світового досвіду.

Крім того, з 2012 року в Україні діє портал Медіаосвіта та медіаграмотність, де найбільшою популярністю серед викладачів медіаграмотності користуються моделі уроків.

Президент України Володимир Зеленський запропонував включити в шкільну програму уроки медіаграмотності. За його словами, українці повинні навчитися критичного мислення і відрізнити брехню від правди [4].

Спектр впливів медіапростору на загальнокультурний розвиток людини можна охарактеризувати як такий, що постійно зростає.

Коротко охарактеризуємо головні функції впливу медіа на людину.

Релаксаційна. Відпочинок з телевізором чи іншими медіазасобами відволікає від повсякденних турбот та обов'язків.

Компенсаторна. Медіа створюють можливість компенсації дефіциту міжособистісних контактів. Особливо характерно для підлітків й молоді, які, щоб подолати відчуття самотності, слухають музику, «блукують» в Інтернеті та інше.

Просвітня (неформальної освіти). Як джерело інформації та просвіти, часто суперечливої й несистематизованої.

Світоглядна. Полягає у засвоєнні широкого спектра соціальних норм і формування ціннісних орієнтацій особистості. Медіа пропагують найрізноманітніші норми і стандарти життя. Люди далеко не завжди в стані тверезо оцінити власні можливості для їх реалізації. В результаті значною мірою формуються потреби, які не збігаються з можливостями їх задоволення. Це призводить як до позитивних

наслідків (зростання життєвої активності), так і до негативних (активність може набувати антисоціального характеру).

Центральна й об'єднуюча концепція медіаосвіти – репрезентація (representation). Медіа не відображають реальність, а репрезентують її.

Тому, мета медіаосвіти – це виховання медіаграмотності. Дуже важливим сьогодні є питання медіаграмотності учнівської молоді. Нашій увазі приділені саме заклади професійно-технічної освіти.

Для початку звернемо увагу на компетенції та «скіли», а саме: soft і hard skills. Розуміння відмінностей між soft і hard skills було виражено в доктрині «Системи проектування військової підготовки» 1968 року таким чином: hard skills є навичками роботи переважно з машинами, soft skills – навичками роботи з людьми і паперами.

Так, «жорсткі» навички становлять ядро компетенцій професіонала, а «м'які» доповнюють їх [5, 33].

Якщо провести паралель між медійною освітою і скілами, побачимо, що soft skills будуть страждати. Недостатня кількість інформації та невміння нею користуватись суперечить концепції розвитку ЮНЕСКО.

За їх визначенням, медіаосвіта є окремим напрямом освіти, який допомагає людині усвідомити способи використання масової комунікації в суспільстві; аналізувати медіатексти та критично оцінювати запропоновані в них цінності, політичні, соціальні, комерційні та культурні інтереси, а також створювати і поширювати через мас-медіа власні медіаповідомлення.

Найбільш важливими аспектами медіаосвіти, на думку А. Хуторського, є: пошук потрібної інформації в різних джерелах; установлення зв'язків між різними інформаційними джерелами; виділення головного в інформаційному повідомленні; добування з інформації необхідних даних, їх систематизація; розуміння спрямованості інформаційного потоку, мети комунікації; виявлення помилок, які спотворюють одержану інформацію; сприйняття й розуміння різних точок зору на одне повідомлення; створення власних аргументованих висловлювань відносно повідомлення; складання рецензій на інформаційні повідомлення; перетворення одного виду інформації на інший (вербальну на візуальну); перетворення інформації, виходячи з особливостей аудиторії; визначення форми викладу інформації, адекватної її змісту, оволодіння найпростішим інструментарієм роботи з інформацією [6].

Для прикладу проаналізуємо ЗПТО міста Чернігова «Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту», де готують майбутніх спеціалістів робітничих спеціальностей.

Нашій увазі важлива група підготовки «Кухар (IV розряд). Кондитер (III розряд)». Підготовка відбувається на базі 9 класів та 11. У цих групах навчаються дівчата та хлопці. Проаналізувавши план підготовки цієї спеціальності ми бачимо: поруч з програмою шкільної освіти учні вивчають професійні предмети та проходять практичну підготовку.

Окремого курсу з медіа-інформаційної підготовки у закладі немає, тому, у своєму подальшому дослідженні пропонуємо ввести курс «Медіаграмотність» до вивчення в одній із груп. Після проведення курсу провести дослідження: як змінилася якість знань учнів, та чи покращилось сприйняття інформації. Дослідити зміну поведінки у листуванні, читанні телеграм-каналів, переглядів на YouTube, та іншим «поглинанням» інформації.

Саме тому, особливу увагу треба приділити підростаючому поколінню, яке щодня стикається з постійно зростаючим потоком інформації. Коли з'являється необхідність проявити пошукові навички, здобувачі освіти у більшості випадків відчують значні труднощі зі самостійністю критично оцінити знайдену інформацію.

Інформації у кухарів достатньо багато. Потрібно завжди бути в темі, тренді, знати новинки та відвідувати виставки продукції та техніки як на місцевому так і на міжнародному рівнях.

Велике значення для підготовки фахівців сфери обслуговування у контексті компетентнісного підходу та медіаграмотності має формування ключових компетенцій, які разом утворюють професійну компетентність, зокрема це: вміння користуватись технікою, знання технологій, планування праці, проведення органолептичної оцінки продуктів, додержування норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт, творчий підхід у вирішенні виробничих проблем, знання інформаційних технологій, відповідальність, порядність, прагнення до самоосвіти та вдосконалення, а також компетенції соціальної взаємодії та спілкування.

Як зазначає Г. Дегтярьова, «На етапі професійної підготовки окреслюється знаннева основа формування професійноважливих якостей майбутнього фахівця, виробляються професійні уміння, відпрацьовуються професійні навички, розвиваються професійні здібності та професійно значущі особистісні властивості, що в сукупності формують професійно-особистісні якості» [2, 175]. Отже, поєднання професійних та особистісних якостей є запорукою успішної трудової діяльності, конкурентоспроможності та адаптації фахівця сфери обслуговування.

Підготовку робітника, який відповідає сучасній кваліфікаційній характеристиці, необхідно організувати у контексті інтегративного підходу, оскільки цей підхід розглядається, як «сукупність таких способів і прийомів розгляду процесів чи впливів, які формують у людини уявлення про загальні теорії та комплексні проблеми в сучасній науці та виробництві; забезпечують засвоєння не тільки

системи знань, але й системи методів їх здобуття» [8, 43]. Інтегративний підхід дозволяє вдосконалювати професійну підготовку кваліфікованих робітників кулінарного профілю в умовах жорсткої конкуренції та постійного підвищення вимог до фахівців галузі на ринку праці.

Під інтегративним підходом ми бачимо вивчення курсу «Медіаграмотність» для спеціальності «Кухар. Кондитер», яку описували вище.

Професійна підготовка майбутніх кухарів-кондитерів має низку особливостей, які необхідно враховувати під час навчального процесу.

Виклик сучасності – це вміння продати свою страву. Знайти і виокремити свій рецепт, зробити вдале фото, викласти у соціальні мережі, просунути в Інстаграмі, Фейсбуці. Для цього необхідні знання медіа ресурсів, SMM, SEO-просування. Бути кухаром у XXI столітті – бути медіаактивним, мобільним, гнучким, здатним розвивати всі свої скіли.

Медіаграмотність – сьогодні це життєво необхідна навичка, якою має володіти кожна особистість, яка спілкується з медіа. Медіаграмотність сьогодні – найважливіший комплекс навичок і знань, необхідних людині в сучасному інформаційному суспільстві. Як знаходити потрібну інформацію і переконуватися в її вірогідності; як відокремлювати пропаганду від фактів і фільтрувати інформацію в ситуаціях конфлікту; що таке інформаційна безпека і чим вона відрізняється від цензури; як розпізнавати маніпуляцію – це лише неповний список викликів, що стоять перед людьми в різних країнах світу, незалежно від соціально-політичної системи, ладу, культури та рівня їхнього розвитку.

Отже, медіа інформаційний простір в освіті ще на низькому рівні. Діджитал-технології керують світом, але не освітою, особливо це стосується закладів професійно-технічної освіти.

Впровадження в застарілу програму підготовки учнів «Кухар. Кондитер» нових медійних курсів «вдихне» життя та піднесе на інший рівень цю робітничу спеціальність. В умовах сьогодення більшість уроків проводять онлайн. Змішана форма навчання в ЗПТО урізноманітнює освітні програми, ефективніше поєднується з різними підходами, а також вдосконалює передачу знань.

Усе залежить від того, як ми сприймаємо інформацію та як діємо після її усвідомлення. Тож виклик для ЗПТО – залучати учнів створювати візуальні та аудіовізуальні медіапродукти та навчати психологічно захищатися від інформаційного потоку.

У той час, коли в Україні як реальна так і інформаційна війна, вчителі повинні прийняти цей виклик та навчати учнів боротися із фейками та стояти на інформаційному фронті поруч з учнями.

Створити урок цікавим та корисним просто – додати візуалу та підкріпити фактами.

Орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі може навчити також відомий вчений з медіаосвіти Л. Мастерман. У своїх наукових працях він зазначав, що медіаосвіта продовжується все життя людини і має на меті не просто критичне розуміння, але й критичну автономію [10, 11].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сьогодні у сучасному світі надзвичайно важливим стало вміння сприймати інформацію критично, вирізняти дезінформацію та хайп – саме ці навички є одними із основних компетентностей в медіаграмотності, які наразі необхідні суспільству. Серед освітньої спільноти медіаграмотність зараз має велике значення.

Отже, медіаграмотність із впевненістю можна вважати сучасною потребою в інформаційному суспільстві, адже зараз головна цінність суспільства – інформація. Інформації виникла велика кількість, що суспільство просто не встигає її аналізувати. Серед невпинно діючого інформаційного потоку часто зустрічаються дезінформація, різні маніпуляційні та пропагандистські дії. Сучасний навик – медіаграмотність, покликаний навчити суспільство критично сприймати та аналізувати інформацію. У XXI столітті медіаграмотність – це пріоритетний напрямок розвитку інформаційної компетентності у суспільстві та майбутнє покоління освічених патріотів України.

References

1. Дегтярьова Г. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців сфери послуг. *Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей* / за ред. В. Кременя, М. Дмитриченко, Н. Ничкало – Уклад.: М. Артюшина, В. Тименко та ін. Київ: НТУ, 2015. С. 174–179.
Dehtiarova, H. (2015). Formuvannia profesiino-osobystisnykh yakostei maibutnykh fakhivtsiv sfery posluh [Formation of professional and personal qualities of future specialists in the field of services.]. *Kontseptualni zasady profesiinoho rozvytku osobystosti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv: zb. nauk. statei / za red. V. Kremeniya, M. Dmytrychenka, N. Nychkalo – Uklad.: M. Artiushyna, V. Tyumenko ta in. Kyiv – Conceptual principles of professional development of the individual in the conditions of European integration processes: coll. of science articles / edited by V. Kremenya, M. Dmytrychenko, N. Nychkalo – Composer: M. Artyushina, V. Tyumenko and others: NTU, 2015, 174–179.*

2. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс]. Президія НАПН України. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. URL : http://www.ispp.org.ua/news_44.htm (дата звернення: 10.07.2022).
Konseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini [Elektronnyi resurs]. Prezydiia NAPN Ukrainy. Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy. [Concept of implementation of media education in Ukraine [Electronic resource] Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Retrieved from : http://www.ispp.org.ua/news_44.htm.
3. Міністерство культури та інформаційної політики. URL : <https://mkip.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-jornalist.html> (дата звернення: 05.07.2022).
Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky [Ministry of Culture and Information Policy]. Retrieved from : <https://mkip.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-jornalist.html>.
4. МОН підтримує ініціативу президента України щодо проведення уроків медіаграмотності в школах. URL : <https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pidtrimuye-initsiatyvu-prezydenta-ukrayini-shodo-provedennya-urokiv-mediagramotnosti-v-shkolah> (дата звернення: 07.07.2022).
MON pidtrymuie initsiatyvu prezydenta ukrainy shchodo provedennia urokiv mediahramotnosti v shkolakh [The Ministry of Education of Ukraine supports the initiative of the President of Ukraine to conduct media literacy classes in schools]. Retrieved from : <https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pidtrimuye-initsiatyvu-prezydenta-ukrayini-shodo-provedennya-urokiv-mediagramotnosti-v-shkolah>.
5. Носовець Н. М., Пискун О. М., Рекун О. О. Теоретичне дослідження поняття «self skills» учителя. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Вип. 14-15.* Чернігів, 2021. С. 32–36.
Nosovets, N. M., Pyskun, O. M., Rekun, O. O. (2021). Teoretychne doslidzhennia poniattia «self skills» uchytelia [Theoretical research of the concept «teacher's self skills»]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskiy kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Serii: Pedagogichni nauky – Bulletin of the T.G. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium».* Chernihiv, Vyp. 14-15, 32–36.
6. Рекун О. О. Медіаграмотність у системі вищої освіти. *Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. 2020. Вип. 164(8). С. 41–44.*
Rekun, O. O. (2020). Mediahramotnist u systemi vyshchoi osvity [Media literacy in the higher education system]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskiy kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Serii: Pedagogichni nauky – Bulletin of the T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium».* Chernihiv, 164(8). 41–44.
7. Рекун О. О., Носовець Н. М. Впровадження медіаосвіти у процес підвищення кваліфікації вчителів. *IV International scientific conference. Modern education space: the transformation of national models in terms of integration.* October, 23, 2020. Leipzig, Germany. P. 173–176.
Rekun, O. O., Nosovets, N. M. (2020). Vprovadzhennia mediaosvity u protses pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv [Introduction of media education in the process of teacher training.]. *IV International scientific conference. Modern education space : the transformation of national models in terms of integration.* Leipzig, Germany. 173–176.
8. Сліпчишин Л. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійнотехнічних навчальних закладах: гуманітарно-інтегративний підхід [Текст] : монографія. Львів: Сполом, 2007. 256 с.
Slipchyshyn, L. (2007). Vyvchennia zahalnotekhnichnykh dystsyplin u profesiinotekhnichnykh navchalnykh zakladakh: humanitarno-intehratyvnyi pidkhid [Study of general technical disciplines in vocational educational institutions: humanitarian and integrative approach]. [Tekst] : monohrafiia. Lviv, Ukraine : Spalom, 2007, 256.
9. Укрінформ. URL : <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3534538-novij-zakon-pro-media-u-mkip-rozpovili-pro-osoblivosti-i-jmovirni-termini-uhvalenna.html> (дата звернення: 05.07.2022).
Ukrinform. Retrieved from : <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3534538-novij-zakon-pro-media-u-mkip-rozpovili-pro-osoblivosti-i-jmovirni-termini-uhvalenna.html>.
10. Masterman L. A. Rational for Media Education. *Media Literacy in the Information Age.* – New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 1997. P. 15–68. 20.
Masterman, L. A. (1997). Rational for Media Education. *Media Literacy in the Information Age.* New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 1997, 15–68. 20.
11. Masterman L. Teaching the Media. London : Comedia Press, 1988. 341 p.
Masterman, L. (1988). Teaching the Media. London : Comedia Press, 1988, 341.

Rekun O.

ORCID 0000-0001-5933-3350

Postgraduate Student at the Department of Pedagogy,
Psychology and Methodology of Technological Education,
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: oksana_rekun@ukr.net

MEDIA-INFORMATION SPACE: IS THERE A PRACTICAL NEED
FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS FOR INSTITUTIONS
OF PROFESSIONAL EDUCATION

In modern conditions of rapid changes, there is a powerful development of social and communication technologies, which is one of the factors in the formation of the labor market and modeling of educational and professional training of future specialists in vocational and technical education institutions. Formation of students' media literacy in today's information and media space is an urgent problem in the context of professional training.

The purpose of the work is to analyze the media information space and investigate the practical demand for media literacy for future specialists in vocational and technical education institutions.

Methodology. Review of literary sources, Internet resources, legislative framework, systematization and theoretical understanding of scientific publications, analysis of scientific and educational literature, disclosure of the main definitions of the researched problem, generalization and clarification of scientists' ideas, derivation of the research hypothesis

Scientific originality. The media-information challenge is caused by Russia's invasion of Ukraine. The group «Cook. Confectioner» is considered in media education.

Conclusions. Today, in the modern world, the ability to perceive information critically, distinguish between misinformation and hype has become extremely important – these skills are one of the main competencies in media literacy, which are currently needed by society. Among the educational community, media literacy is now of great importance.

A modern skill is media literacy, designed to teach society to critically perceive and analyze information. In the 21st century, media literacy is a priority direction for the development of information competence in society and the future generation of educated patriots of Ukraine.

Keywords: media space, information space, information sphere, information society, mass media.

Стаття надійшла до редакції 10.08.2022

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор О. М. Торубара